

Quantificação da Pegada de Carbono em Paredes de Habitação Social Construídas Usando Impressão 3D: Uma Análise Comparativa de Diferentes Impressoras

CRUZ, Jony Cley Rodrigues da Silva ¹; MEDEIROS, Diego Lima²; SANTOS, Tiago Assunção¹, COSTA, Isabel das Mercês¹, BORJA, Luis Claudio Alves³

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil

² Universidade Federal do Maranhão, Brasil

³ Instituto Federal da Bahia, Brasil

✉ *autor.jonycley10@email.com*

Resumo

Este artigo analisa a pegada de carbono associada à construção de paredes em habitações de interesse social (HIS) com a utilização da técnica de impressão 3D em concreto (3DCP), utilizando a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). O estudo compara quatro modelos de impressoras (A, B, C e D) e duas tipologias de paredes (maciças e vazadas), considerando desde a produção dos materiais até o processo construtivo. Os resultados indicam que o desempenho ambiental varia conforme a combinação entre equipamento e geometria da parede. Para paredes maciças, a impressora B apresentou o menor impacto, com 49,9 kg de CO₂-eq/m², enquanto, para paredes vazadas, a impressora C foi mais eficiente, com 77,3 kg de CO₂-eq/m². Apesar de, em média, a impressão 3D apresentar emissões próximas ou ligeiramente superiores a sistemas construtivos convencionais, os intervalos de confiança mostram equivalência estatística na maioria dos cenários. A análise de sensibilidade, realizada por simulação de Monte Carlo, regressão log-log e método de Sobol, revelou que as variáveis geométricas são determinantes para o impacto ambiental. A espessura da parede domina as emissões no caso das paredes maciças, enquanto a largura do cordão de impressão é o principal fator nas paredes vazadas. Variáveis operacionais, como altura de camada e velocidade de impressão, apresentaram influência secundária ou até efeito redutor nas emissões do processo de execução das paredes. Além disso, o transporte de materiais mostrou-se relevante, podendo aumentar significativamente a pegada de carbono, especialmente em longas distâncias, portanto conclui-se que a impressão 3D em concreto pode ser ambientalmente competitiva, desde que haja otimização do projeto, escolha adequada dos equipamentos e priorização de insumos locais.

Palavras-chave: Impressão 3D, GWP, Manufatura Aditiva, ACV

1. Introdução

Estima-se que as atividades humanas tenham provocado aproximadamente 1,0 °C de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, com uma faixa provável entre 0,8 °C e 1,2 °C. Caso o ritmo atual seja mantido, é provável que o aquecimento global atinja 1,5 °C entre 2030 e 2052 [1]. Esse limite foi estabelecido pelo Acordo de Paris, um dos principais instrumentos internacionais de enfrentamento às mudanças climáticas. O aquecimento de 1,5 °C deverá intensificar temperaturas extremas, aumentar a frequência e a intensidade de chuvas intensas em diversas regiões e ampliar a ocorrência de secas em algumas áreas [1].

Essas mudanças climáticas acarretam impactos significativos sobre a sociedade e a economia, impulsionando a busca por meios produtivos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa (GEE). O setor de edificações e construção civil foi responsável, em 2022, por 21% das emissões globais de GEE e por 34% da demanda mundial de energia, respondendo por 37% das emissões associadas ao uso de energia e ao dióxido de carbono [2].

Estima-se que no de 2023 Brasil, enfrentou um o déficit habitacional em torno de 5.977.317 domicílios, tal montante correspondendo a 7,6% do total de domicílios particulares ocupados, com maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste [3]. A necessidade de novas moradias implica impactos ambientais adicionais, tornando essencial a adoção de tecnologias construtivas que contribuam para a mitigação das emissões do setor.

Nesse contexto, destaca-se a Manufatura Aditiva (MA), ou impressão 3D, que permite o uso de diferentes materiais, inclusive provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD) [4]. Com forme estudos anteriores indicam que a impressão 3D de paredes pode reduzir os custos em até 16,9%, devido à diminuição de 64,1% na demanda por mão de obra, além de proporcionar uma redução aproximada de 20% no Potencial de Aquecimento Global (GWP) em comparação à alvenaria convencional [5].

[6] analisou a influência dos equipamentos utilizados na impressão 3D de uma célula modelo para as mudanças climáticas, considerando os sistemas de mistura primária, secundária e extrusão associado ao um braço robótico, os resultados indicam que a influência do equipamento pode ser depressível dependendo da resolução empregada no processo de impressão 3D. Filamentos maiores (baixa resolução) reduzem o impacto do processo, mas limitam o potencial de economia de material e filamentos menores (alta resolução) aumentam o impacto operacional, podendo anular os ganhos obtidos com a redução de material [6].

Neste contexto esta pesquisa tem como objetivo quantificar a pegada de carbono associada a impressão 3D de paredes em uma habitação de interesse social (HIS), considerando quatro modelos diferentes de impressoras 3D nomeadas como A, B, C e D, assim como duas configurações diferentes de paredes, vazadas e maciças.

1.1. Revisão de literatura

Desenvolvida a partir da década de 1980, a manufatura aditiva (MA) teve como pioneiros Ideo Kodama, em 1981, e Charles “Chuck” Hull, em 1984, com o avanço da estereolitografia (SLA), tecnologia que permite a fabricação de modelos tridimensionais a partir de dados digitais. Inicialmente voltada à prototipagem, a impressão 3D passou por significativa redução de custos e ampla difusão tecnológica, ampliando suas aplicações, inclusive no setor da construção civil [7].

Identificou-se na literatura a realização da Análise de Ciclo de Vida (ACV) do berço ao túmulo, comparando a impressão 3D, a construção modular e a construção convencional em um edifício de três pavimentos [8]. Os resultados indicaram emissões totais de $1,368 \times 10^6$ kg de CO₂-eq para a impressão 3D, $1,272 \times 10^6$ kg de CO₂-eq para a construção modular e $1,464 \times 10^6$ kg de CO₂-eq para a construção convencional. Na categoria de potencial de aquecimento global (GWP100), a construção modular apresentou o menor impacto, seguida pela impressão 3D e pela construção convencional [8].

A incorporação de agregados alternativos mostra-se promissora para a redução de impactos ambientais. Ressalta-se que a utilização de escória de alto-forno, serragem e sílica ativa em concretos para impressão 3D de residências resultou em emissões totais de 39,2 tCO₂, valor inferior ao observado na construção convencional em concreto armado (40,98 tCO₂) [9].

[10] demonstraram que o uso de agregados reciclados provenientes de concreto impresso em 3D (3DCP), em matrizes cimentícias com teor de substituição de 67%, resulta em aumento da resistência do concreto, indicando que a incorporação desses agregados não compromete a durabilidade da edificação. [11] analisaram o impacto do uso de materiais reciclados na pegada de carbono (Carbon Footprint – CF), pegada ecológica (Ecological Footprint – EF) e pegada hídrica (Water Footprint – WF). Os resultados indicaram que a substituição parcial do cimento por resíduos processados de concreto e tijolos pode reduzir a CF e a EF em até 20% e 19%, respectivamente, ao mesmo tempo, em que preserva a imprimibilidade e a construtibilidade do material, conforme demonstrado pela fabricação estável de elementos de paredes impressas com 1 m de altura. Contudo, foram observados aumentos moderados na WF, associados principalmente ao consumo de eletricidade necessário para o processamento dos resíduos.

2. Materiais e Métodos

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a análise de ciclo de vida (ACV) de acordo com a NBR ISO 14040, essa metodologia é uma compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. As principais fases de uma ACV são: Objetivo e Escopo, Inventário de ciclo de vida ICV, Avaliação de impacto de ciclo de vida AICV e Interpretação dos resultados.

2.1. Objetivo e Escopo

O objetivo da ACV nesta pesquisa é quantificar a pegada de carbono associada a impressão 3D de paredes em uma habitação de interesse social (HIS), considerando quatro modelos diferentes de impressoras 3D e duas configurações de paredes (vazada e maciça). A residência modelo utilizada foi uma adaptação do projeto disponível nos Cadernos técnicos da Caixa Econômica Federal para uma casa de 42m².

2.2. Inventário de Ciclo de Vida ICV

No inventário da ACV estão descritas as etapas, entradas, saídas associadas ao sistema de produto. Um sistema de produto é uma representação fluxos de massa e energia associados a execução ou confecção de um produto ou serviço. A Figura 1 apresenta o sistema de produto. O processo de impressão 3D das paredes tem início com a extração das matérias primas e a produção dos principais insumos (água, areia, cimento e fibras), a cinza volante foi considerada com impacto zero por ser um coproduto oriundo de atividade industrial, a sílica ativa apesar de também ser um coproduto passou por um processo de densificação antes de ser embalada e transportada, sendo este processo considerado para o impacto ambiental.

Figura 1 – Sistema de produto

O concreto impresso em 3D (3DCP) deve atender a requisitos específicos de bombeabilidade, extrudabilidade e construtabilidade. Em função dessas exigências, adotou-se um traço adaptado de [12], com composição por m³ de 81,9 kg de sílica ativa, 1229,1 kg de areia, 573,6 kg de cimento, 0,262 m³ de água, 164 kg de cinza volante e 1,8 kg de fibras de poliéster. A Tabela 1 apresenta as características das quatro impressoras analisadas (VULCAN – ICON (A), VULCAN II – ICON (B), Apis Cor (C) e BOD2 – COBOD (D)). A Tabela 2 apresenta o consumo de materiais e energia para

a impressão de 1 m² de parede nas duas configurações estudadas, enquanto a Tabela 3 reúne os fluxos e provedores considerados, assim como os parâmetros adotados para a matriz pedigree, onde: C indica confiabilidade (grau de verificação dos dados), CO indica completude (representatividade da amostra), CT correlação temporal (diferença entre data dos dados e período de estudo), CG correlação geográfica (adequação à região analisada) e CTe correlação tecnológica (similaridade dos processos e tecnologias). Cada critério recebe pontuação de 1 (alta qualidade) a 5 (baixa qualidade).

Tabela 1 – Principais características das impressoras 3D analisadas.

	A	B	C	D
Altura de impressão (m)	3,81	2,59	3,2	8,1
Largura de impressão (m)	12,19	8,53	Ilimitada ³	14,6
Comprimento de impressão (m)	45,72	Ilimitada ²	Ilimitada ³	Ilimitada ²
Diâmetro máximo do agregado (mm)	NA ¹	NA ¹	11	10
Largura do cordão (cm)	6,35	5,08	4	3,0-30
Altura do cordão (cm)	2,86	2,54	2	0,5-4,0
Velocidade de impressão (m/s)	0,254	0,127–0,178	0,333	1
Potência kW	16	16	12	22,4

¹ não foi encontrada a informação, ² virtualmente ilimitada em decorrência da possibilidade de expansão dos trilhos dos modelos B e D, ³ ilimitada em decorrência da liberdade de movimento advinda da base móvel

Tabela 2 – Consumo de materiais para a execução de 1 m² de parede

	Maciça				Vazada			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Concreto (m ³)	0,13	0,1016	0,12	0,12	0,25	0,20	0,16	0,16
Cimento CP-V (Kg)	72,85	58,28	68,83	68,83	145,33	116,26	91,55	91,55
Areia (Kg)	156,10	124,88	147,49	147,49	311,41	249,13	196,16	196,16
Água (Kg)	33,30	26,64	31,46	31,46	66,43	53,15	41,85	41,85
Sílica ativa (Kg)	10,40	8,32	9,83	9,83	20,75	16,60	13,07	13,07
Cinza Volante (Kg)	20,83	16,66	19,68	19,68	41,55	33,24	26,17	26,17
Fibra de Poliéster (Kg)	0,23	0,18	0,22	0,22	0,46	0,36	0,29	0,29
Eletricidade (KWh)	1,22	1,97	1,50	0,31	2,44	3,92	2,00	0,62
Tempo (min)	4,59	7,37	7,51	0,83	9,15	14,71	9,98	1,66

Tabela 3 – Fluxos e provedores considerados

Material	Fluxo	Provedor	Base da dados	Matriz Pedigree				
				C	CO	CT	CG	CTe
Concreto	Cimento CP-V	Cement, Portland	cement production, Portland cement, Portland Cutoff, U-BR	3	2	3	2	1
	Areia	Sand	sand quarry operation, extraction from river bed sand Cutoff, U – BR	1	4	3	2	2
	Água	tap water	tap water production, conventional treatment tap water Cutoff, U – BR ¹	3	3	3	2	3
	Silica ativa	silica fume, densified	silica fume, densified, Recycled Content cut-off silica fume, densified Cutoff, U – GLO ¹	5	5	5	5	5
	Cinza Volante	hard coal ash	Resíduo considerado como impacto zero	5	5	5	5	5
	Fibra de Poliéster	Fibre, polyester	polyester fibre production, finished fibre, polyester Cutoff, U – RoW ¹	3	2	3	5	2
	Eletricidade	electricity , medium voltage	electricity voltage transformation from high to medium voltage electricity, medium voltage Cutoff, U - BR-Northern grid ¹	2	3	3	4	2
Diesel queimado	Diesel, burned	diesel, burned in building machine Cutoff, U - GLO	4	4	5	5	4	

2.3. Avaliação de impacto de ciclo de vida

Para o cálculo da pegada de carbono foi usado o software Open LCA na versão 2.5.0, o método de cálculo adotado foi o IPCC 2021 e categoria de impacto foi Climate Change GWP100, a simulação de Monte Carlo foi aplicada utilizando as incertezas obtidas através da matriz pedigree.

2.4. Análise de sensibilidade

Variáveis de design das impressoras

Para analisar o impacto das variáveis de design do sistema de impressão 3D foi realizada uma abordagem combina entre simulação de Monte Carlo e regressão log-log para obtenção de elasticidades. Foram geradas 1000 amostras aleatórias dentro dos intervalos determinados para cada tipologia, totalizando 2000 observações. Os parâmetros de entrada foram: altura de camada (h , 0,01–0,05 m), largura de extrusão (w , 0,04–0,06 m), velocidade de impressão (v , 0,25–1,00 m/s), potência do equipamento (P , 12–22,4 kW) e espessura da parede (e).

A espessura foi definida como múltiplo inteiro de w ($e = k \cdot w$), respeitando limites de 0,10–0,30 m para paredes maciças e 0,19–0,30 m para paredes vazadas. O número de camadas foi estimado por $n = (H)/h$. A distância percorrida pelo bico extrusor varia conforme a tipologia: para paredes maciças, considera-se a deposição contínua ao longo da espessura; para paredes vazadas, inclui-se a geometria inclinada interna.

O consumo de material foi calculado a partir do volume de concreto, equação 1:

$$V = D \cdot (h \cdot w) \quad 1$$

onde D é a distância total percorrida. As emissões associadas ao material são dadas pela equação 2, o consumo energético pela equação 3 estimada em função do tempo de impressão e as emissões do processo foi calculada pela equação 4:

$$C_{mat} = V \cdot FE_{concreto} \quad 2$$

$$E = \frac{D}{v} \cdot \frac{P}{1000} \quad 3$$

$$C_{proc} = E \cdot FE_{eletricidade} \quad 4$$

As emissões totais são obtidas por $C_{tot} = C_{mat} + C_{proc}$. Foram adotados fatores de emissão de 377,75 kg CO₂/m³ para o concreto e 0,356 kg CO₂/kWh para eletricidade, estes são valores médios obtidos através da simulação de Monte Carlo para um m³ de concreto impresso em 3d e para a eletricidade da rede elétrica para região nordeste.

A análise de sensibilidade foi realizada por regressão log-log, equação 5, em que os coeficientes β_i representam elasticidades, isto é, a variação percentual nas emissões para uma variação de 1% nos parâmetros. Adicionalmente, foi calculado o impacto absoluto correspondente em kg CO₂ com base nos valores médios.

$$\log(Y) = \beta_0 + \beta_1 \log(h) + \beta_2 \log(w) + \beta_3 \log(v) + \beta_4 \log(P) + \beta_5 \log(e) \quad 5$$

Como forma de validação dos resultados obtidos pelo modelo log-log foi aplicado o método de Sobol uma técnica de análise de sensibilidade global baseada na decomposição da variância, que permite quantificar a contribuição individual e conjunta de cada parâmetro (Variável independente) de entrada para a variabilidade da variável resposta de um modelo computacional. A análise de sensibilidade global foi conduzida utilizando o estimador de Sobol (Saltelli), com duas matrizes independentes de amostragem (X_1 e X_2) contendo 10.000 observações cada. Foram calculados os índices de Sobol de primeira ordem e total, com ênfase no índice total (ST), que captura tanto efeitos diretos quanto interações entre variáveis. Foram avaliados três modelos de saída: emissões de material, emissões de processo e emissões totais. A análise foi conduzida em três configurações: (i) sistema combinado (com ambas as tipologias de parede maciça e vazada), (ii) apenas paredes maciças e (iii) apenas paredes vazadas.

Transporte

Para analisar o impacto do transporte, foram modelados dois cenários: o primeiro (H₀), no qual a influência do transporte dos materiais foi desconsiderada, e o segundo (H₁), no qual foi considerada a adição das emissões de CO₂-eq associadas ao transporte dos materiais. Para o consumo de diesel no transporte da areia, adotou-se uma taxa de consumo de 0,027 L/t·km, referente a um caminhão basculante toco (2 eixos), e de 0,0288 L/t·km, referente a um conjunto carreta de 2 eixos com cavalo mecânico simples (4 eixos). Esses dados foram extraídos de [13]. O uso de dois modelos de caminhos diferentes é inerente a natureza dos produtos transportados, a areia é comumente transportada em caminhões basculantes das jazidas até a obra sem passar pelo processo de ensacamento, sendo vendida pelo m³. Os demais insumos (cimento, cinza volante, sílica ativa e fibras) são vendidos ensacados e levados em caminhões com carrocerias e dimensões diferentes de acordo com a quantidade de material transportado.

3. Resultados e discussão

A Figura 2 apresenta a pegada de carbono para a confecção de um m² de parede para os diferentes cenários propostos em comparação com outras tipologias construtivas (light Steel frame, bloco de concreto e light wood frame) extraídos de [14] e a Figura 3 apresenta a pegada de carbono total para as paredes da residência modelo. Para a parede maciça, a impressora B apresentou o melhor desempenho, com 49,9 kg de CO₂-eq/m², enquanto, para a parede vazada, o melhor resultado foi obtido pela impressora C, com 77,3 kg de CO₂-eq/m².

Figura 2 – Pegada de Carbono por m²

Embora a impressão 3D em média apresente valores superiores aos observados para o LSF 46,7 Kg de CO₂-eq/m², LWF 31,3 Kg de CO₂-eq/m² observa-se que os intervalos de confiança se sobrepõem em quase todos os cenários com exceção dos cenários BV e AV isso indica que a impressão 3D é estatisticamente equivalente as outras tipologias construtivas analisadas.

O melhor desempenho da impressora B para a parede maciça, mas não para a vazada, está associado à espessura do cordão de impressão (≈5 cm). Como a espessura mínima da parede maciça é de 10 cm, são necessárias apenas duas passadas, reduzindo o consumo de material e a pegada de carbono. Esse resultado evidencia que a relação entre a espessura da parede e a espessura do cordão é um fator crítico no consumo de material. A tabela 4 apresenta o resultado para a análise de sensibilidade através da simulação de Monte Carlo e da aplicação do modelo Log-Log.

Figura 3 – Pegada de Carbono por HIS

De acordo com os dados expostos na Tabela 4 a espessura da parede é um fator crítico para o impacto ambiental da parede maciça sendo responsável diretamente pelo consumo de matérias deste método construtivo, para cada 2mm de espessura é observado um acréscimo de 0,856 Kg CO₂-eq para uma parede maciça, para a parede vazada a espessura tem seu efeito atenuado pela influência da espessura w, ou seja, o acréscimo de material em decorrência do aumento da largura do cordão é maior que o acréscimo de material decorrente da variação da espessura da parede vazada para cada aumento de 0,5 mm em w acarreta um aumento de 0,456 Kg CO₂-eq. A Figura 4 apresenta o gráfico para a elasticidade das variáveis em função da pegada de carbono do material, do processo de impressão 3D e combinado.

Tabela 4– Resultados da análise de sensibilidade

Variável	Valor Médio (Base)	1%	Elasticidade (Impacto %)	Impacto em kg CO ₂ -eq	Direção do Impacto
Parede Maciça					
Espessura da Parede	0,200 m	0,002 m	~ +99,98%	+0,856 kg	Aumenta
Potência	18.200 W	182 W	~ +0,01%	+0,000 kg	Aumenta
h	0,03 m	0,0003 m	~ +2,52%	+0,022 kg	Aumenta
w	0,05 m	0,0005 m	~ +8,97%	+0,077 kg	Aumenta
Velocidade	0,625 m/s	0,006 m/s	~ -0,00%	-0,000 kg	Diminui
Parede Vazada					
Espessura da Parede	0,245 m	0,00245m	~ +14,7%	+0,067 kg	Aumenta
Potência	18.200 W	182 W	~ +0,07%	+0,0003 kg	Aumenta
h	0,03 m	0,0003 m	~ +2,53%	+0,012 kg	Aumenta
w	0,05 m	0,0005 m	~ +99,93%	+0,456 kg	Aumenta
Velocidade	0,625 m/s	0,006 m/s	~ -0,00%	-0,000 kg	Diminui

De acordo com o exposto na figura 4 é possível observar que a espessura da parede tem efeito dominante na pegada de carbono do material na parede maciça enquanto na parede vazada a largura do cordão w tem efeito preponderante, o que está de acordo com os dados expostos na tabela 4. A diferenciação entre a pegada de carbono do material do processo permite observar que para o processo a altura h e velocidade v apresentam efeito de redução na pegada de carbono isso ocorre pois o aumento da altura e da velocidade reduz o número de passadas necessárias para a impressão de 1m² de parede. É interessante que a largura do cordão w apresenta o efeito de reduzir a pegada de carbono enquanto para a vazada acontece a variável w não tem efeito na pegada do processo, este fato decorre que na parede maciça quanto maior for w menor será o tempo de impressão pois reduz o número de passadas de forma análoga o que acontece com h, na

parede vazada o tempo de impressão independe de w . A figura 5 apresenta os resultados para o método de Sobol.

Figura 4 – Elasticidade das variáveis do processo de impressão 3D

Figura 5 – Resultados para análise pelo método de Sobol

Os resultados da análise de sensibilidade global indicam que a importância relativa das variáveis depende fortemente da configuração geométrica adotada. No modelo maciço, a espessura apresenta dominância quase total no índice de Sobol, evidenciando que o consumo de material e, conseqüentemente, os impactos associados são governados essencialmente pelo volume de concreto. Em contraste, no modelo vazado, observa-se uma mudança de regime, na qual a largura do cordão w e a altura de camada h tornam-se os principais fatores. Já no modelo combinado, há uma distribuição mais equilibrada das contribuições, com destaque para o tipo de material e parâmetros operacionais. Resultados que corroboram os dados encontrados através da aplicação modelo de regressão log-log.

Conforme a Figura 5, para uma distância de 1000 km, o transporte pode aumentar em mais de 25% a pegada de carbono no cenário base. Considerando que materiais como sílica ativa e cinza volante são resíduos industriais e que sua disponibilidade depende da localização das indústrias geradoras, essa distância é plausível no contexto territorial brasileiro.

Figura 5 – Influência do transporte na pegada de Carbono

4. Conclusão

A partir da aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), foi possível comparar de forma sistemática os impactos ambientais de paredes maciças e vazadas. Para paredes maciças, a impressora B apresentou o melhor desempenho ambiental, com 49,9 kg de CO₂-eq/m², enquanto, para paredes vazadas, a impressora C obteve os menores valores de emissões, com 77,3 kg de CO₂-eq/m². Esses resultados demonstram que o desempenho ambiental da impressão 3D

em concreto está fortemente associado às características geométricas do cordão de impressão, à velocidade de execução e à eficiência energética dos equipamentos.

A análise de sensibilidade por meio da simulação de Monte Carlo em conjunto com o método de Sobol e a regressão log-log permitiu aprofundar a compreensão sobre a influência das variáveis de design das impressoras. Observou-se que o impacto ambiental é governado pela geometria (espessura da parede maciça e largura w na vazada). A análise de Sobol e a elasticidade confirmam que o material domina as emissões, enquanto variáveis de processo como altura de camada h e velocidade v mostram influência negativa (redução) ou limitada na pegada de carbono do processo, esses resultados estão de acordo com os achados de [8], que identificaram que quanto maior a resolução do processo de impressão, maior a pegada de carbono associada ao processo.

A análise do transporte revelou que longas distâncias entre as fontes de materiais e o local de construção podem aumentar significativamente a pegada de carbono. Esse aspecto é particularmente relevante no contexto brasileiro, dada a distribuição geográfica desigual de insumos como sílica ativa e cinza volante. Ao aplicar os resultados para uma habitação de interesse social de 42 m², verificou-se que a escolha adequada da impressora, da configuração da parede e da logística de suprimentos é determinante para a viabilidade ambiental da tecnologia. Assim, conclui-se que a impressão 3D em concreto apresenta potencial competitivo do ponto de vista ambiental, desde que associada a soluções de projeto, operação e logística cuidadosamente planejadas, contribuindo para a redução das emissões no setor da construção civil, também é necessário destacar que o processo de automação reduz o tempo da obra e o desperdício de materiais, sendo este outro ponto fundamental da tecnologia que ainda precisa ser aprofundado em estudos posteriores. Nesse contexto, recomenda-se: o uso de impressoras 3D de menor resolução, o que não compromete o produto já que paredes de HIS não são elementos arquitetônicos complexos que necessitem de alto grau de detalhamento, impressoras com uma maior eficiência energética, maiores velocidades de operação com um menor consumo de energia e priorizar a obtenção de insumos locais de forma a diminuir o impacto do transporte. No que tange às diferentes configurações de paredes a etapa de uso da edificação não foi analisada, o que leva a desconsideração dos benefícios térmicos da parede vazada que tem potencial para reduzir as emissões ao longo da vida útil.

Referências

- [1] Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. Sumário para Formuladores de Políticas Relatório especial do IPCC. 2018.
- [2] United Nations Environment Programme UNEP. Global Status Report for Buildings and Construction. 2024. DOI: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/45095>
- [3] FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2022. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; 2024.

- [4] KHAN, S. A. et al. 3D printing of circular materials: Comparative environmental analysis of materials and construction techniques. *Case Stud. Constr. Mater.* 2023; 18:e02059. DOI: 10.1016/j.cscm.2023.e02059
- [5] ZHANG, H. et al. Comparative eco-efficiency assessment of 3D-printed recycled aggregate concrete structure for mid-rise residential buildings. *J. Build. Eng.* 2024; 95:110349. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.110349>
- [6] KUZMENKO, K.; DUCOULOMBIER, N.; FERAILLE, A.; ROUSSEL, N. Environmental Impact of Extrusion-based Additive Manufacturing: Generic model, Power Measurements and Influence of Printing Resolution. *Cement and Concrete Research.* 2022; 157:106807.
- [7] REIS, A. A.; PERON, A. B. Estudo da Utilização da Impressão 3D na Construção Civil. *Rev. Estud. Pesqui. Unilins.* 2018; 1(1):1-12.
- [8] MCNEIL-AYUK, N.; JRADE, A. Integrating Building Information Modeling and Life Cycle Assessment to Enhance the Decisions Related to Selecting Construction Methods at the Conceptual Design Stage of Buildings. *Sustainability.* 2025; 17(7):2877. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17072877>
- [9] MOTALEBI, A.; KHONDOKER, M. A. H.; KABIR, G. Assessing the environmental impact of building houses in remote areas: 3D printing vs. traditional construction techniques. *Sci. Prog.* 2023; 106(2):1-18.
- [10] MENGISTU, G. M.; NEMES, R. Recycling 3D Printed Concrete Waste for Normal Strength Concrete Production. **Applied Sciences**, v. 14, n. 3, p. 1142, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app14031142>.
- [11] MUÑOZ-SANGUINETTI, C. et al. Environmental Footprint of 3d-printed Concrete Using Recycled Materials. *Sustainability.* 2025; 18(1):288.
- [12] RAHUL, A. V. et al. 3D printable concrete: Mixture design and test methods. *Cem. Concr. Compos.* 2019; 97:13-23. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.12.014>
- [13] GUERREIRO, L. R.; CACHOLA, C. S.; PACCA, S. A. Relatório de coleta de dados para o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção: energia e transporte. São Paulo: SIDAC; 2022.
- [14] SILVA, G. F. Método para estimativas de impactos ambientais de sistemas construtivos de vedação utilizando BIM e ACV. São Carlos: Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo; 2025.